

भारतीय पारंपारिक आणि डिजिटल माध्यमांमधील स्त्री प्रतिमेचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण

तेजस्विनी सुनिल दळे

संशोधक विद्यार्थी, शिक्षणमहर्षी बापूजी साळुंखे महाविद्यालय, कराड

Corresponding Author – तेजस्विनी सुनिल दळे

DOI - 10.5281/zenodo.18921452

सार (Abstract):

भारतीय माध्यमेवृत्तपत्रे, चित्रपट, दूरदर्शन, जाहिराती आणि सोशल मीडियाही केवळ माहिती देणारी साधने नसून समाजातील मूल्ये, लिंगभूमिका आणि सत्तासंबंध घडवणाऱ्या सक्रिय संस्था आहेत. पारंपारिक माध्यमांमध्ये स्त्रीला त्यागी, सौंदर्यप्रधान आणि घरगुती भूमिकांमध्ये दाखवले जाते; तर डिजिटल माध्यमांमध्ये आत्मनिर्भर आणि निर्णयक्षम स्त्री प्रतिमा दिसते. परंतु माध्यमे एकाच वेळी स्त्री सक्षमीकरणाची भाषा वापरत असली तरी सौंदर्यदाब, वस्तूकरण आणि लिंगविषम अपेक्षा कायम ठेवतात. हा अभ्यास स्त्रीवादी सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत आणि इंटरसेक्शनॅलिटीच्या आधारे स्त्री प्रतिमेचे विश्लेषण करतो. यामध्ये विशेषतः जाहिराती, दूरदर्शन मालिका, चित्रपट आणि सोशल मीडिया यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या अभ्यासातून स्पष्ट होते की माध्यमीय बदल सकारात्मक असले तरी सामाजिक बदलासाठी लिंग-संवेदनशील धोरणे, मीडिया जबाबदारी आणि व्यापक सामाजिक जाणीव आवश्यक आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): माध्यमे, स्त्री प्रतिमा, पितृसत्ता, वस्तूकरण, सोशल मीडिया, डिजिटल पितृसत्ता

प्रस्तावना:

माध्यमे ही आधुनिक समाजातील 'चौथा स्तंभ' मानला जातो. ती केवळ सामाजिक वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवत नाहीत तर सामाजिक मूल्यव्यवस्था, लिंगभूमिका आणि सत्तासंबंध घडवण्यात सक्रिय भूमिका बजावतात. भारतीय समाजात स्त्रियांची सामाजिक प्रतिमा ही कुटुंब, धर्म किंवा परंपरेपुरती मर्यादित न राहता माध्यमांद्वारे सातत्याने निर्माण केली जाते. पारंपारिक माध्यमांमध्ये स्त्रीला गृहिणी, आई, पत्नी किंवा सौंदर्याचे प्रतीक म्हणून सादर केले गेले. चित्रपट, दूरदर्शन मालिका आणि जाहिरातींमधून स्त्रीच्या देहाचे वस्तूकरण मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे आढळते. तथापि, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्री चळवळी, कायदेशीर सुधारणा आणि डिजिटल माध्यमांच्या उदयामुळे स्त्रियांची सामाजिक प्रतिमा काही प्रमाणात बदलताना दिसते.

सोशल मीडियामुळे स्त्रियांना स्वतःची मते मांडण्याचे, अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचे आणि स्वतःची ओळख घडवण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. तरीसुद्धाहा बदल सर्व सामाजिक स्तरांतील स्त्रियांसाठी समान नाही. जात, वर्ग, धर्म आणि भौगोलिक पार्श्वभूमीनुसार माध्यमांचा प्रभाव वेगवेगळा दिसून येतो. त्यामुळे माध्यमांचा स्त्रियांच्या सामाजिक प्रतिमेवर होणारा परिणाम हा बहुआयामी आणि विरोधाभासी स्वरूपाचा आहे.

संशोधन उद्दिष्टे:

1. भारतीय माध्यमांमध्ये स्त्रियांचे सादरीकरण कसे केले जाते हे समजून घेणे.

2. माध्यमीय प्रतिमांचा स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
3. पारंपारिक व डिजिटल माध्यमांची तुलनात्मक भूमिका विश्लेषित करणे.

गृहीतके:

1. पारंपारिक माध्यमे स्त्रियांची पितृसत्ताक आणि भूमिकाकेंद्रित प्रतिमा निर्माण करतात.
2. जाहिराती व मनोरंजन माध्यमांतील वस्तूकरणामुळे स्त्रियांच्या आत्मसन्मानावर नकारात्मक परिणाम होतो.
3. डिजिटल माध्यमे सशक्तीकरणाची संधी देतात परंतु सायबर छळामुळे त्यावर मर्यादा येतात.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत अभ्यास हा दुय्यम स्रोतांवर आधारित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विविध शासकीय रिपोर्ट, ग्रंथ, मीडिया अभ्यासाशी संबंधित संशोधन लेख यांचा वापर करण्यात आला आहे.

सैद्धांतिक चौकट:

१. स्त्रीवादी सिद्धांत: Laura Mulvey (1975) यांच्या *Male Gaze* संकल्पनेनुसार माध्यमे स्त्रीला पुरुषप्रधान दृष्टीकोनातून सादर करतात. स्त्रीचा देह हा पाहण्याची व उपभोगाची वस्तू म्हणून मांडला जातो, ज्यामुळे स्त्रीचे वस्तूकरण होते. भारतीय चित्रपट आणि जाहिरातींमध्ये ही प्रवृत्ती ठळकपणे दिसून येते.

२. संरचनात्मक कार्यवाद: संरचनात्मक कार्यवादानुसार माध्यमे सामाजिक स्थैर्य टिकवण्याचे कार्य करतात. मात्र हे स्थैर्य पारंपारिक लिंगभूमिकांवर आधारित असते. माध्यमांद्वारे 'आदर्श स्त्री'ची प्रतिमा निर्माण केली

जाते जिच्याकडून आज्ञाधारकपणा, सौंदर्य आणि कौटुंबिक जबाबदारीची अपेक्षा असते.

३. संघर्ष सिद्धांत: संघर्ष सिद्धांत माध्यमांकडे सत्तेचे साधन म्हणून पाहतो. आर्थिक व सांस्कृतिक सत्ता असलेले गट स्त्रियांची प्रतिमा आपल्या हितसंबंधानुसार घडवतात. जाहिरात, सौंदर्य आणि फॅशन उद्योगात स्त्री प्रतिमेचा वापर नफ्यासाठी केला जातो.

४. इंटरसेक्शनॅलिटी: Crenshaw (1989) यांच्या मते, स्त्रियांचे माध्यमीय प्रतिनिधित्व हे केवळ लिंगावर आधारित नसून जात, वर्ग, धर्म आणि वय यांवरही अवलंबून असते. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक स्त्रिया माध्यमांमध्ये कमी प्रमाणात किंवा रूढ प्रतिमांमध्येच सादर केल्या जातात.

पारंपारिक माध्यमे आणि स्त्री प्रतिमा:

१. चित्रपट व दूरदर्शनमधील स्त्री प्रतिमा: भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि दूरदर्शन मालिकांनी स्त्रियांची सामाजिक प्रतिमा घडवण्यात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. पारंपारिक माध्यमांमध्ये स्त्रीची ओळख स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून नाहीतर पुरुष पात्रांच्या आयुष्यातील पूरक घटक म्हणून मांडली जाते. पत्नी, आई, प्रेमिका किंवा सून या भूमिकांमध्ये स्त्रीचे अस्तित्व कथानकाच्या चौकटीत निश्चित केले जाते.

विश्लेषणात्मक मुद्दे:

(अ) स्वायत्तताविरुद्ध निगडीत ओळख: बहुतेक चित्रपटांमध्ये स्त्री पात्रांची स्वायत्त ओळख गौण ठरते. तिचे शिक्षण, करिअर किंवा वैयक्तिक आकांक्षा कथानकाच्या काठावर ठेवून पुरुष पात्रांचे भावनिक व नैतिक संघर्ष केंद्रस्थानी आणले जातात. यामुळे सामाजिक पातळीवर स्त्रीची ओळख 'संबंधित भूमिका' म्हणून बळकट होते.

(ब) आदर्श स्त्रीचे निर्माण: दूरदर्शन मालिकांमध्ये 'आदर्श सून', 'संयमी पत्नी' किंवा 'त्यागी आई' या प्रतिमा सातत्याने पुनरुत्पादित केल्या जातात. या प्रतिमांमधून सहनशीलता, आज्ञाधारकपणा आणि भावनिक श्रम यांचे उदात्तीकरण केले जातेतर स्त्रीची बंडखोरी, आत्मनिर्णय किंवा लैंगिक स्वायत्तता नकारात्मक स्वरूपात सादर केली जाते.

(क) पितृसत्ताक नैतिकतेचे माध्यमीकरण: स्त्री पात्रांच्या नैतिकतेवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले जाते. तिचे वर्तन, कपडे, संबंध आणि लैंगिकता सामाजिक नियंत्रणाखाली ठेवली जाते. पुरुष पात्रांना मात्र नैतिक चुकांसाठी तुलनेने मोकळीक दिली जाते. हे द्वैत माध्यमांमधील लिंगविषम नैतिकतेचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

(ड) समकालीन बदल आणि त्यांची मर्यादा: पिंक, थप्पड, डार्लिंग्स यांसारख्या चित्रपटांनी स्त्रीच्या संमती, आत्मसन्मान आणि निर्णयक्षमतेवर भर दिला आहे. तथापि, हे चित्रण अजूनही अपवादात्मक असून मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये पारंपारिक स्त्री प्रतिमाच अधिक प्रभावी आहेत.

परिणाम:

- स्त्रियांच्या सामाजिक भूमिकांवर मर्यादित अपेक्षा निर्माण होतात
 - महिलांमध्ये आत्मसंकोच, निर्णयभीती आणि आत्मसन्मानात घट
 - पितृसत्ताक मूल्यव्यवस्थेचे सांस्कृतिक वैधतेकरण
२. जाहिराती आणि स्त्रीचे वस्तूकरण : जाहिरात क्षेत्र हे स्त्रियांच्या सामाजिक प्रतिमेचे सर्वात प्रभावी आणि व्यापारी स्वरूप आहे. येथे स्त्रीचा वापर प्रामुख्याने विक्री वाढवणारे दृश्यात्मक साधन म्हणून केला जातो.

विश्लेषणात्मक मुद्दे:

(अ) देहाचे वस्तूकरण आणि सौंदर्यदाब: भारतीय जाहिरातींमध्ये गोऱ्या रंगाचा, सडपातळ शरीराचा आणि तरुण स्त्रीदेहाचा सतत पुरस्कार केला जातो. सौंदर्याला सामाजिक स्वीकार, विवाहयोग्यता आणि यशाशी जोडले जाते. यामुळे अवास्तव सौंदर्य मानके निर्माण होतातजी बहुसंख्य स्त्रियांसाठी अप्राप्य असतात.

(ब) मानसशास्त्रीय परिणाम: NFHS-5 रिपोर्ट आणि मानसिक आरोग्यविषयक अभ्यास दर्शवतात की शहरी तरुण महिलांमध्ये बॉडी शेमिंग, आहारसंदर्भात आजारआणि आत्मसन्मानाच्या समस्या वाढत आहेत. हे सौंदर्यदाब माध्यमीय सादरीकरणातून निर्माण होतात.

(क) स्त्रीवादाचे बाजरीकरण : *Ariel #Share the Load* किंवा कामकरी स्त्रीचे चित्रण करणाऱ्या जाहिराती स्त्री सक्षमीकरणाची भाषा वापरतात. मात्र या जाहिराती सामाजिक संरचना बदलण्याऐवजी उपभोग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे स्त्रीवाद बाजारव्यवस्थेत रूपांतरित होतो.

परिणाम:

- स्त्री सक्षमीकरणाचा आभास
- पितृसत्ताक बाजारसंस्कृतीचे बळकटीकरण
- स्त्रियांच्या देहावर व आत्ममूल्यावर नियंत्रण

डिजिटल आणि सोशल मीडिया: संधी व आव्हाने:

१. स्त्री अभिव्यक्ती आणि सशक्तीकरण: डिजिटल आणि सोशल मीडिया स्त्रियांच्या सामाजिक प्रतिमेत गुणात्मक बदल घडवण्याची संधी निर्माण करतात. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे स्त्रियांना पारंपारिक माध्यमांच्या नियंत्रणाबाहेर स्वतःचा आवाज मांडता येतो. #MeToo, #PinjraTod,

#BodyPositivity आणि #FeminismIndia सारख्या चळवळींनी लैंगिक हिंसा, कामाच्या ठिकाणी भेदभाव, शरीरविषयक रूढी यांसारख्या विषयांवर सार्वजनिक चर्चा घडवली आहे.

सोशल मीडिया स्त्रियांना स्वतःची ओळख स्वतंत्रपणे परिभाषित करण्याची संधी देते. ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला, दलित कार्यकर्त्या, तसेच LGBTQ+ समुदायातील स्त्रिया या माध्यमांमुळे दृश्यमान होत आहेत जे पारंपारिक माध्यमांमध्ये क्वचितच शक्य होते. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्त्री सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे साधन ठरतात.

विश्लेषण:

- स्वायत्तता:स्त्रिया स्वतःचा अनुभव, क्षमतांचा अभिमान आणि सामाजिक योगदान स्पष्ट करू शकतात.
- सामाजिक बदलाची क्षमता:ऑनलाइन चळवळींचा परिणाम धोरणे, कायदे, आणि सार्वजनिक समज यावर दिसून येतो,परंतु मुख्य प्रवाहातील मीडिया अजूनही पारंपारिक चौकटींचे पालन करते.

२. सायबर छळ आणि डिजिटल पितृसत्ता: डिजिटल माध्यमे स्त्रियांसाठी पूर्ण सुरक्षित नाहीत. NCRB (2021) च्या अहवालानुसार, सायबर गुन्ह्यांमध्ये महिलांचे बळी होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. ऑनलाईन ट्रोलिंग, लैंगिक धमक्या, मॉर्फिंग आणि डिजिटल स्टॉकिंग यामुळे स्त्रियांच्या अभिव्यक्तीवर प्रतिबंध येतो.

तुलनात्मक विश्लेषण: पारंपारिक विरुद्ध डिजिटल माध्यमे:

घटक	पारंपारिक माध्यमे	डिजिटल माध्यमे
स्त्री प्रतिमेचा प्रकार	भूमिकाकेंद्रित (आई, पत्नी, सून, त्यागमूर्ती)	आवाजकेंद्रित व स्व-परिभाषित
ओळख निर्मिती	पुरुष व कुटुंबाशी निगडित ओळख	वैयक्तिक अनुभव व अभिव्यक्तीवर आधारित
नियंत्रणस्वरूप	संपादकीय, निर्माते व कथानक नियंत्रण	अल्गोरिदम, प्लॅटफॉर्म धोरणे व दृश्यता नियंत्रण

विश्लेषण:

- डिजिटल पितृसत्ता: स्त्रीवादी अभ्यासक या प्रवृत्तीला *digital patriarchy* असे संबोधतात. जिथे पितृसत्ताक नियंत्रण ऑफलाइन जगातून ऑनलाइन जगात स्थलांतरित झाले आहे.
- इंटरसेक्शनल दृष्टीकोन:दलित, मुस्लिम, आदिवासी किंवा LGBTQ+ समुदायातील स्त्रियांना ऑनलाईनछळाचा तीव्र सामना करावा लागतो, कारण त्यांना जातीय आणि धार्मिक भेदभावाचा देखील सामना करावा लागतो.
- सुरक्षित अवकाशाची मर्यादा:सोशल मीडिया सक्षमीकरणाची संधी देतेपरंतु ती सर्वांसाठी समान आणि सुरक्षित अवकाश बनलेले नाही.

प्रभाव:

- डिजिटल माध्यमांमुळे स्त्रिया आपली ओळख निर्माण करू शकतात, परंतु ट्रोलिंग आणि ऑनलाइन हिंसेमुळे मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो.
- त्यामुळे डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव द्वैध आहे: एकीकडे आवाज मांडण्याची स्वायत्तता, दुसरीकडे धोका आणि असमानता.

नियंत्रणाची पद्धत	मूल्यव्यवस्था, नैतिकता व रूढी	ट्रोलिंग, सायबर छळ, डेटा व निगराणी
स्त्री देहाचे स्थान	सौंदर्य व त्यागाचे प्रतीक	दृश्यमानता, स्वयं-प्रस्तुतीकरण
सक्षमीकरणाचे स्वरूप	प्रतीकात्मक व मर्यादित	अटींसह, असमान व असुरक्षित
बहिष्कृत गटांचे प्रतिनिधित्व	अत्यल्प किंवा रूढीबद्ध	तुलनेने अधिक, पण भेदभाव कायम
इंटरसेक्शनल अनुभव	दुर्लक्षित	स्पष्ट, पण अधिक छळाचा धोका
प्रतिरोधाची शक्यता	मर्यादित, संस्थात्मक अडथळे	तुलनेने जास्त, पण दडपशाहीही तीव्र
पितृसत्ताक स्वरूप	उघड व सांस्कृतिक	सूक्ष्म, तांत्रिक (डिजिटल पितृसत्ता)

(स्रोत : NFHS-5 अहवाल 2021, NCRB अहवाल 2021, UN Women2020 अहवाल)

चर्चा:

माध्यमे स्त्री प्रतिमेचे प्रतिबिंब नसून ती प्रतिमा निर्मितीची आणि पुनरुत्पादनाची संस्था आहेत. पारंपारिक माध्यमांमध्ये स्त्री भूमिकाकेंद्रित, भावनिक श्रम करणारी आणि कुटुंबकेंद्रित चौकटीत स्थिर ठेवली गेली. याउलट डिजिटल माध्यमांमध्ये स्त्रियांना आवाज, दृश्यमानता आणि आत्म-प्रस्तुतीची संधी मिळाली असली तरी, ही सक्षमीकरणाची क्षमता अटींसह आहेकारण अल्गोरिदम, प्लॅटफॉर्म धोरणे, ट्रोलिंग आणि सायबर छळ यांमुळे नव्या प्रकारचे नियंत्रण आणि दडपशाही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सक्षमीकरण केवळसांकेतिक स्वरूपाचे राहते. वास्तविक सामाजिक बदलासाठी केवळ माध्यमीय जागरूकता पुरेशी नसून सामाजिक संरचना, कायदे, डिजिटल सुरक्षा आणि लिंगसंवेदनशील धोरणांचा समावेश आवश्यक आहे.

शिफारसी:

1. शैक्षणिक स्तरावर माध्यम साक्षरतेचा व्यापक प्रसार करणे.
2. महिलांसाठी डिजिटल सुरक्षितता आणि प्रभावी कायदेशीर संरक्षण यंत्रणा बळकट करणे.
3. माध्यम क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती आणि निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सक्रिय व समतोल सहभाग वाढवणे.

4. माध्यम संस्थांसाठी स्त्रीचे वस्तूकरण, रूढ प्रतिमा आणि भेदभावपूर्ण आशय टाळण्यासाठी लिंग संवेदनशील-धोरण अंमलात आणणे.
5. जाहिरात क्षेत्रावर प्रभावी नियामक नियंत्रण ठेवणे.

निष्कर्ष:

माध्यमे स्त्री प्रतिमेचे निर्माण करणारी सक्रिय संस्था आहेत. पारंपारिक माध्यमांमध्ये स्त्रीला भूमिकाकेंद्रित, त्यागी आणि घरगुती चौकटीत मर्यादित दाखवले जाते. ज्यामुळे पितृसत्ताक मूल्ये सांस्कृतिकदृष्ट्या वैध होतात. जाहिरातींमध्ये सौंदर्यदाब व वस्तूकरणामुळे स्त्रियांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतो, तर बाजाराभिमुख स्त्रीवाद सामाजिक बदलाऐवजी उपभोग वाढवण्यावर भर देतो. डिजिटल माध्यमांनी स्त्रियांना आवाज व दृश्यमानता दिलीपरंतु अल्गोरिदम, ट्रोलिंग आणि सायबर छळाद्वारे नवीन प्रकारचे नियंत्रण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे माध्यमीय सक्षमीकरण वास्तविक व टिकाऊ होण्यासाठी सामाजिक संरचना, कायदे, धोरणे आणि सुरक्षित डिजिटल अवकाश यांमध्ये मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.

संदर्भसूची:

१. देशपांडे, नीलिमा. (2015). स्त्रीवाद: सिद्धांत आणि चळवळी. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन्स.

२. रवि आमले. (2023). प्रोपगंडा. पुणे: मनोविकास प्रकाशन, तिसरी आवृत्ती.
३. जोशी, अरुणा. (2016). माध्यमांतील स्त्री प्रतिमेचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण. *समाजशास्त्र विचार*, 38(2), 45–62.
४. साठे, प्रा. सुमित्रा. (2014). जाहिरातींमधील स्त्रीचे वस्तूकरण. *स्त्री अभ्यास*, 12(1), 23–39.
५. पवार, सुजाता. (2019). डिजिटल माध्यमे आणि स्त्री सक्षमीकरण. *मराठी समाजशास्त्र संशोधन पत्रिका*, 5(1), 66–82.
६. Ministry of Health and Family Welfare. (2021). *National Family Health Survey (NFHS-5)*. Government of India.
७. National Crime Records Bureau. (2021). *Crime in India 2021: Cyber crimes*. Ministry of Home Affairs, Government of India. <https://ncrb.gov.in>
८. UN Women. (2020). *Gender and media*. United Nations.
९. Tamuli, P., & Mishra, K. (2020). *Media literacy and women empowerment: An evidence from India*. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.4.70>